

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st January 2020

Online Issue: Volume 9, Number 1, January 2020

10.25255/jss.2020.9.1.152.170<https://doi.org/>

The persistence of the companions 'faith and their non-apostasy after the death of the Prophet, peace and blessings be upon him. Nodular study

Dr. Ahmed Abdul Hussein Al-Awayisha

Associate Professor, College of Sharia, Department of Fundamentals of Religion

University of Jordan, Jordan

<http://orcid.org/0000-0002-0815-1386>

awaisheh@ju.edu.jo

Abstract:

The research deals with the issue of the continued belief of the Companions (Allah be pleased with them) in response to those who said Apostasy of the companions after the death of the Prophet peace be upon him, and the meaning of companionship in the language and terminology. The research also shows that the justice of the Companions does not mean their infallibility of iniquity and sin. Quran shows various evidences which proves the faith of the Companions, as the research shows that companionship on levels and not all companions on one status, and the research models some Attitudes of the Islamic groups and scholars of old and recent companions God be pleased with them.

Keywords:

Quran, infallibility, the justice of companions, apostasy about Islam, faith

Citation:

Al-Awayisha, Ahmed Abdul Hussein (2020); the persistence of the companions faith and their non-apostasy after the death of the Prophet, peace and blessings be upon him. Nodular study; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.1, pp:152-170; <https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.1.152.170>.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد بن عبدالله و آله و صحبه أجمعين و بعد : لم تحظ صحبة عبر التاريخ باهتمام و عناية كما حظيت به صحبة رسول الله عليه الصلاة و السلام ، ولم ينقل فضائل لصحبة ما كما نقل فضائل كثيرة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام. و صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام على عظيم قدرهم و علو منزلتهم و على الرغم مما امتازوا به من صفاء نية و صدق في الإخلاص و تقان في العمل، و على ما شهدوه من آيات لرسول الله عليه الصلاة و السلام ، و على عمق فهمهم ، و صفاء فطرتهم إلا أنهم لم يسلموا من السنة بعض الحاقدين المغرضين فتجرأ بعضهم على انتقاصهم و النيل منهم بشتى الوسائل. ولم يكن الهجوم مسلطاً على من أسلم متأخراً من صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام من اسلم بعد فتح مكة و في عام الوفود بل إن التعرض للصحابة قد شمل حتى بعض المبشرين بالجنة، و حتى أهل بدر و المهاجرين و الأنصار و أصحاب بيعة الرضوان، فلم يشفع لهؤلاء الصحابة السابقين تقدمهم و تضحيتهم في دين الله عز و جل. ولم يكن الهجوم على صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام بوصف بعضهم بالضلال أو الابتداع أو الفسق، بل أن الأمر تعدى ذلك إلى إطلاق حكم الردة عليهم، و تكفير كبارهم عياناً.

مع أن الحديث عن صحابة رسول الله عليه الصلاة و السلام مسألة متفرعة عن الإيمان بصدق كتاب الله عز و جل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، لأنهم هم كانوا الأمانة على نقله، و كذلك هي متفرعة عن الإيمان بصدق رسول الله عليه الصلاة و السلام بما أخبر به عنه أصحابه نقلوا جميع سنته و سيرته المباركة . فهي مسألة عقديّة – أي إيمان الصحابة – ثابتة في الكتاب و السنة بل و في بعض كتب الأمم السابقة التي تذكر إيمانهم و صفاتهم و قد كرمهم الله عز و جل بمواضع كثيرة جداً، و من كرمه الله عز و جل ثبت له من الإيمان و الإسلام ما يفوق مسألة العدالة في الرواية و الحديث و من وثقه الله عز و جل لا يمكن لأي عالم أياً كان علمه أن يُجرَّحَهُ فكما ثبت إيمان الصحابة بنص و دليل شرعي، لا يقبل قول قائل برده أي صحابي إلا أن يأتي بدليل من كتاب أو سنة ينسخ الدليل الذي اثبت إيمانهم.

مشكلة الدراسة :

تعد منزلة الصحبة منزلة هامة في الإسلام/ لما بينى عليها من مسائل تتعلق في نقل القرآن الكريم و السنة النبوية، و مشكلة الدراسة في إثبات أن الصحابة رضولن الله عليهم استمروا على إيمانهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة و السلام، لذا يسعى الباحث إلى إثبات ذلك من خلال نصوص كتاب الله تعالى، للرد على المخالفين في موضوع عدالة الصحابة .

أهداف البحث :

يهدف البحث إلى الرد على القائلين برده الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة و السلام، و بيان أن ما يشهد لإيمان الصحابة هو القرآن الكريم، الذي لا يمكن نسخه بعد انقطاع الوحي، و النتيجة المتحصلة من ذلك أن إيمان الصحابة ثابت و مستمر بشهادة القرآن الكريم و لا يمكن إنكاره .

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي باتباع الآيات التي تثبت استمرار إيمان الصحابة رضوان الله عليه، و تحليلها تحليلاً علمياً بما يرشد إلى المقصود من البحث .

الدراسات السابقة

تعد الدراسات السابقة كثيرة جداً، و معظمها يتحدث عن عدالة الصحابة كما هي في علوم الحديث إلا أن ما يضيفه هذا البحث هو بتحليل آيات كتاب الله تعالى للاتدلال بها على استمرار إيمان الصحابة و ليس فقط عدالتهم .

خطة البحث :

جاء هذا البحث في مقدمة ، و أربعة مباحث، و خاتمة فيها أهم النتائج.

- المبحث الأول : تعريف الصحبة ، لغة ، و اصطلاحاً.

- المبحث الثاني : أحكام تتعلق بالصحبة .

- المبحث الثالث : تنوع شهادة القرآن الكريم و تعددها للصحابة – رضوان الله عليهم – على عدم ردتهم

The persistence of the companions faith and their non-apostasy...

- المبحث الرابع : موقف بعض الفرقو العلماء قديماً و حديثاً من الصحابة رضوان الله عليهم.

الخاتمة ، و بها أهم النتائج .

المبحث الأول تعريف الصحبة لغة و اصطلاحاً :

المطلب الأول تعريف الصحبة في اللغة

- صحب: الصحاب، يجمع بالصحب والصحبان والصحبة والصحاب، ويقال عند الوداع: مصاحباً معافى، ويقال صحبك الله (أي حفظك)⁽ⁱ⁾.

- صحب: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقارنته ... ومن الباء: أصحاب فلان إذ انقاد⁽ⁱⁱ⁾.

- الفرق بين الصحاب والقرين: أن الصحبة تفيد انتفاع أحد الصحابين بالآخر، ... و أصله في العربية الحفظ ومنه يقال: صحبه الله ، وسر مصاحباً أي محفوظاً، وفي القرآن الكريم: " ولا هم منا أصحابون "، أي يحفظون.⁽ⁱⁱⁱ⁾

- صحب: فيه: اللهم أصبحنا بصحبة وقلبنا بدمه، أي احفظنا في سفرنا ... وفيه فأصبحت الناقاة: أي انقادت واسترسلت وتبعت صاحبها^(iv).

- صحب: صحبه ، ويصحه صحبه، بالضم، وصحابة بالفتح، وصاحبه عاشره^(v).

من التعريفات السابقة يمكن القول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، هم الذين قارنوا رسول الله و انتفعوا به و عاشروه ، فحفظوا هديه و حفظهم الله بذلك .

المطلب الثاني: تعريف الصحبة في الاصطلاح:

يعرف ابن حجر الصحبة في الاصطلاح فيقول: " وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الإسلام، فبدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمرى.

ويخرج بقيد «الإيمان» من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى .

وقولنا: «به» يخرج من لقيه مؤمناً بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البيعة. وهل يدخل من لقيه منهم وأمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه ، وبدخل في قولنا: «مؤمناً به» كل مكلف من الجن والإنس، وخرج بقولنا: «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمناً به ثم ارتد، ومات على رده و العياذ بالله "

ثم قال: " و هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين ، كالبخاري و شيخه أحمد بن حنبل ، و من تبعهما^(vi) "

المبحث الثاني : أحكام تتعلق بالصحبة :

هذه مجموعة من المسائل التي تتعلق بالصحابة – رضي الله عنهم - ، لا بد من بيانها في البداية ، حتى لا يظن ظاناً أن الغاية من هذا البحث هو إثبات العصمة – التي لا تصح إلا للأنبياء – للصحابة ، أو يظن أن الغاية من هذا البحث هو الغلو في الصحابة ، و عدم قبول الحق فيهم أو عليهم ، وهي مقدمات يحتكم إليها باقي البحث بإذن الله تعالى.

المطلب الأول: الصحابة أولى من يعتذر لهم عند الخلاف أو الخطأ :

لقد حمل الصحابة – رضوان الله عليهم – هذا الدين و بذلوا في سبيله الغالي و النفيس ، و هجروا أحبائهم و أموالهم لنصرتهم ، فكانوا أكرم من بذل ، و أصدق من قال و فعل ، وهم بشر ، يحرصون على الحق ، و يسعون وراءه ، و ذلك لا يمنع من صدور بعض الأخطاء منهم ، قولاً أو فعلاً ، إلا أن سابقتهم في الإسلام ، و عطائهم الكبير الصادق في خدمته ، تدعونا لأن نجعلهم أول و أولى من يعتذر لهم ، في حال صدور الزلل منهم ، و قد كان من دأب العلماء الإعتذار عن زلات أصحاب الفضل و هفواتهم ، و حفظ سابقتهم و فضله ، و لا شك أن صحابة رسول الله – صلى الله عليه و سلم – هم أولى من العلماء في الإعتذار عنهم .

يقول الإمام الذهبي ت (748هـ):

" ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفور له قمنا عليه وبدعناه و هجرناه، لم يسلم معنا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما^(vii) . ويقول: " ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوحيه لإتباع الحق ، أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه^(viii) .

ويقول ابن القيم ت (751هـ):

" ومن له من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين" (ix) (3). أعلام الموفقين ج 283/3. ويقول رحمه الله: "ومن قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته، وعظمت، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يُحتمل له ما لا يُحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره" (x) (4). فهذه الأقوال السابقة هي في الاعتذار لبعض علماء المسلمين حين ظهرت منهم الزلة والخطأ، ولا شك أن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى من يعتذر لهم، وهم أولى من العلماء في أن يحمل كلامهم على خير محمل.

ولا يصح أن تُدافع كل طائفة وكل فرقة من فرق المسلمين عن علمائهم وتلتصم لهم الأعذار، ثم يأتي منهم من ينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنع التماس العذر لهم، مع أن فضائل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانتهم، هي مكانة لا يدانيها ولا يقرها منزلة أي عالم من علماء المسلمين قديماً وحديثاً وإلى قيام الساعة.

فإذا كان الإمام والعالم يلتصم له العذر وهو لم يكن له من الفضل ما للصحابة -رضوان الله عليهم- فكيف لا يلتصم العذر لمن زكاهم الله تعالى في كتابه الكريم والنبى عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة.

المطلب الثاني: تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

على الرغم من فضل الصحابة رضوان الله عليهم وسبقهم في الدين وتحملهم الدعوة إليه إلا أن هذا لا يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً كلهم بنفس المنزلة أو الدرجة. فلا يصح شرعاً ولا عقلاً أن يستوي إيمان وإسلام وفضل من آمن ببداية الدعوة وتحمل مشاقها ومعاناتها، وقدم لأجلها المال والولد مع من أسلم بعد أن قويت شوكة الإسلام، وأصبح له جند وحمى ينود عنه.

فلا يستوي إيمان الصديق أو الفاروق أو ذي النورين أو علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم جميعاً - مع من آمن بعد صلح الحديبية أو بعد فتح مكة. مع أن الكل له شرف الصحبة، ولكنهم مع ذلك متفاوتون في الفضل والمكانة، ودليل ذلك قوله تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (الحديد: 10).

يقول الإمام مجاهد (ت 104 هـ) في تفسير الآية السابقة " ليس من أنفق وهاجر كمن لم ينفق ولم يهاجر" (xi).

ويقول الإمام الطبري (ت 310 هـ) في الآية؛ بقوله تعالى ذكره: "هؤلاء الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل فتح الحديبية وقاتلوا المشركين أعظم درجة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا" (xii). فالصحابة رضوان الله عليهم جميعاً، يتفاضلون فيما بينهم بعدة مسائل مثل التفاضل في السابق إلى الإسلام، والانفاق والجهاد وفي شهود بدر وفي شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة، وفي شهود بيعة الرضوان (xiii).

المطلب الثالث: الصحبة لا تمنع من الحكم بالردة على من ارتد أو بالفسق على من ارتكب كبيرة من الكبائر:

صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على عظيم مكانتهم فإنهم مع ذلك ليسوا بمعصومين، ولا يوجد دليل من الكتاب أو السنة على أن من رأى وصحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لن يخطئ أو انه معصوم من الردة أو المعصية.

فالصحبة لا تعصم صاحبها، وإثباتها لكل من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمنع ذلك من تخطفة بعضهم في بعض المسائل التي تُذكر عنهم، ولا تمنع الصحبة من الحكم بالردة على من ارتد منهم أو على من ارتكب كبيرة يفسق بها، كما أن الصحبة لا تمنع من إقامة الحد على من تلبس بمعصية توجب الحد أو القصاص. فمن الذين خسر الصحبة وثبتت ردتهم؛ عبد الله بن جحش الذي مات مرتداً في أرض الحبشة (xiv).

The persistence of the companions faith and their non-apostasy...

ومن الذين ثبت ارتكابهم كبائر: ماعز الغامدي الذي أقر على نفسه في الزنا^(xv) فأقيم عليه حد الرجم فلا يُغف أحدٌ من إقامة الحد حتى ولو كان صحابياً. وكذلك الصحابي الذي اسمه عبد الله ويلقب حماراً، الذي جلد غير مره بسبب شربه الخمر^(xvi)، فلا تمنع صفة الصحبة من إقامة الحد على من أصاب حداً من حدود الله عز وجل. لذا فإن إطلاق صفة الصحبة على كل من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام حرج فيه ما دام أن صفة الصحبة متفاوتة بين الموصوفين، وما دام أنهم لا يقررون على خطأهم وزلاتهم ويعاقبون عليها.

المبحث الثالث: تنوع شهادات القرآن الكريم وتعددتها للصحابة رضوان الله عليهم، على عدم ردتهم :-
كما سبق القول فإن ما ثبت لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله من فضائل ومدح وثناء لم يسبق إليه طائفة أخرى، ولم تلحقه طائفة من بعدهم. وهذه الشهادات الواردة في كتاب الله والتي تحمل في طياتها أساليب متعددة وفضائل متجددة، بمجموعها تمنع القول بردة الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من ثبتت ردة كما في المبحث الأول، فبقيت الصحبة خالصة لهم لا تنسخ عنهم بقول أو فتوى من بعدهم وفي هذا المبحث اعرض الشهادات الواضحة المبينة في كتاب الله عز وجل لإيمان الصحابة رضوان الله عليهم، واستمرارية إيمانهم وإسلامهم، بما تظهره هذه الآيات من فضائل ومزايا لهم تمنع القول بردتهم بشهادة كتاب الله عز وجل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الأول: استجابة دعوة سيدنا إبراهيم:

قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرة: ١٢٩). وقال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة: ٢). سأل أبو أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام^(xvii). ويقصد عليه الصلاة والسلام بقوله دعوة أبي إبراهيم، قوله تعالى: "في الآية السابقة" ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقد شملت دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام مجموعة من

المسائل:

أولاً: دعاء الله عز وجل في أن يبعث من ذريته رسولا إليهم .
ثانياً: أن يقوم هذا الرسول بتلاوة الآيات والحكمة ويزكي تلك الأمة وقد استجاب الله عز وجل لذلك الدعاء، وجعله في آخر الزمان كما نقل الطبري في تفسيره^(xviii). واستجاب الله عز وجل لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لدعوته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات في قوله تعالى: "ويزكئهم"، والتي فسرها العلماء بمعنى الطهارة من الشرك بالله وعبادة الاوثان، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس، فقال: يزكئهم يعني بالزكاة: طاعة لله والاخلاص^(xix)، وفسر البيهقي قوله تعالى ويزكئهم: أي يظهرهم من الشرك والذنوب، وقيل بأخذ الزكاة من أموالهم، وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل^(xx).

والدليل أن الله عز وجل استجاب دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء في قوله سبحانه تعالى: الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة: ٢). وكذلك في قوله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران: ١٦٤). فهذه الآيات تدل على استجابة الله عز وجل لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي من نعم الله عز وجل التي يمن بها على عباده بان بعث فيهم رسولا، قام باخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان .

وجه الاستدلال بالآيات السابقة:

أن من يقول بتكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات السابقة تكذبه وتبين بطلان قوله، فهي تبين أن الله قد استجاب دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام، وان من نعم الله عز وجل على المؤمنين، أن بعث فيهم رسولا، بين لهم طريق الهداية والضللال، و صراط الحق من صراط الباطل، فقام هذا الرسول بهداية أصحابه و زكاهم و زرع الإخلاص فيهم. فالقائل بكفر صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقال له ما فائدة أن الله يمن على عباده ببعث الأنبياء، ما داموا من قبله في ضلال مبين ومن بعده كفروا و ارتدوا. فثبتت إيمان الصحابة وإسلامهم هو استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم – عليه السلام - الله عز وجل .

المطلب الثاني : في قوله تعالى: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرة: ١٣٧).

يمكن الاستدلال على ثبوت استمرار إيمان الصحابة م هذه الآية من خلال:

أولاً : الإيمان هنا: أن يؤمن أهل الكتاب بإيمان صادق كما آمن المسلمون المذكورون في الآية .
ثانياً : دعت الآية الكريمة أهل الكتاب إلى الإيمان بالمفردات التي آمن بها المسلمون المذكورون في الآية
قال تعالى " قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ " (136) البقرة

فالأية تشمل:

1- المماثلة في الإيمان بصدقه وبقينه.

2- المماثلة في المفردات التي يجيب الإيمان بها.

يقول الإمام الطبري (ت 310 هـ) : يعني تعالى ذكره بقوله: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فإن صدق اليهود والنصارى بالله وما انزل إليكم وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، **فإن افروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم به** أيها المؤمنون وأقررتهم فقد وفقوا ورشدوا ورزقوا طريق الحق واهتدوا^(xxi).

والمقصودون بقوله تعالى: (بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ) هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد جعل الله عز وجل طريق الهداية لليهود والنصارى بأن يؤمنوا مثل إيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجاء في تفسير السمرقندي بحر العلوم: " ... ثم قال تعالى للمؤمنين فإن آمنوا – يعني اليهود والنصارى – بمثل ما أنتم به يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد اهتدوا من الضلالة^(xxii) . ويقول الإمام القرطبي في قوله تعالى: " فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا " : "الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام وامتة، المعنى فإن آمنوا مثل إيمانكم، وصدقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا"^(xxiii) . فهذه الآية جعلت من إيمان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مقياساً ومعياراً لكل الأمم لكي يؤمنوا كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى كل أمة أن تتحرى الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم^(xxiv) .

أما وجه الدلالة على عدم ردة الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الآيات فهو :

أن إيمان الصحابة وطريقهم في الهداية قد جعله رب العالمين ميزاناً للأمم الأخرى المخاطبة بالإسلام لكي تدخل في الإسلام بصدق ويقين كما دخله الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا لما جاز أن يكون إيمانهم ميزاناً للأمم الأخرى، ولما دعا الله عز وجل تلك الأمم أن يؤمنوا كإيمان الصحابة ما دام أن إيمان المدعو إليه فاسد أو باطل.

المطلب الثالث : قال تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا " (البقرة: ١٤٣).

تظهر الآية فضيلة من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لم تعط هذه الفضيلة لغير امتة. يقول صلى الله عليه وسلم: "يجيء نوح وامتة، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول لامته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام وامتة، فنشهد انه قد بلغ وهو قوله جل ذكره: " وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس "، والوسط : العدل"^(xxv). فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة وسط وعدل، أهلها ذلك لان تكونوا شهداء على الأمم السابقة لها. ولا شك أن أولى أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالوسطية والعدل، وبالتالي الشهادة على الأمم، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما لهم من فضل في سبقهم للإسلام، ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهدوهم الوحي ومعاصرتهم للآيات. وهم أوسط الأمة و أعدلها لتفضيل رسول الله عليه الصلاة والسلامهم على سائر الأمم من بعدهم لقوله عليه الصلاة والسلام: "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمنه شهادته"^(xxvi) . فهذا الحديث النبوي يقدم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على غيرهم من الأمم ويزكي شهادتهم ويميئهم، لهذا فإن أولى من شهد على الأمم السابقة من هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجه الدلالة من الآية:

إذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام تشهد على الأمم السابقة وشاهدة لأنبيائهم، وإذا كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذاك يمنع القول بردتهم أو انتكاسهم عن دين الإسلام، ما دام أنهم هم أولى المخاطبين بالشهادة على الأمم الأخرى، ولو صحت ردتهم لما كان الصحابة شهدوا ولا وسطاً ولا عدلاً كما تصفهم الآية السابقة ولما صحت شهادة من جاء بعدهم لأنهم أقل درجة و قدراً من الصحابة رضوان الله عليهم .
المطلب الرابع : قوله تعالى : (قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ) (النمل: ٥٩).

تحمل هذه الآية في طياتها فضائل متعددة لصحابة رسول الله وتبين فضائلهم عند الله عز وجل، بما يؤكد استمرارية إيمانهم وعدم ردتهم كما في هذه الآية الكريمة. يقول الإمام الطبري في تفسير الآية: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد (الحمد لله على نعمه علينا، وتوفيقه لما وفقنا من الهداية، و (سلام) يقول: و أمانة منه من عقابه الذي عاقب به قوم لوط وقوم صالح على الذين اصطفاهم. يقول: " الذين اجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيه " (xxvii)، فالمقصود (وسلام على الذين اصطفى) الذين ذكروا في سورة النمل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل هذا المعنى عن عبد الله بن عباس وسفيان الثوري. **وجاء في تفسير ابن أبي هاشم (ت 327هـ):** "سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: "سلام على عباده الذين اصطفى" فقرأ سلام على نوح في العالمين، وسلام على إبراهيم، وسلام على المرسلين، ثم قال وسلام على عباده الذين اصطفى، فجعلهم في سلام مثل الأنبياء، ... ثم ساق قول ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير أن المقصود في قوله تعالى: "وسلام على عباده الذين اصطفى" هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم" (xxviii). وقد ذكر السلام على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في آية أخرى كما في قوله تعالى: (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ) (الأنعام: ٥٤)، يقول الماتريدي في تفسير الآية: " أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين" (xxix). فهذه الآية تشير وبوضوح إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نزلت في بعض الصحابة الذين جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظيماً فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما ذهبوا وتولوا نزلت هذه الآية: (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ) (xxx). فإذا كان الله عز وجل قد أمر رسوله الكريم أن يسلم على بعض أصحابه المذنبين فلا شك أن السلام أيضاً يشمل حتى الصحابة الذين لم تنزل هذه الآيات بسببهم.

وجه الدلالة في الآيات السابقة:

أن الله عز وجل قد خص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالاصطفاء والرفقة لرسوله، و أن السلام من الله عز وجل عليهم شمل كل الصحابة على اختلاف أزمته، وزمن رفقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا يظهر بأن السلام من الله عز وجل قد وجه حتى إلى الذين اقروا على أنفسهم بالذنب، فلا شك أن غيرهم أولى بهذا السلام، فكيف يقال أن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا من بعده، ورب العالمين يثبت لهم الصفة والاصطفاء، ويسلم عليهم جميعاً حتى على المذنبين منهم.

المطلب الخامس : يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَخِّوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (الأحزاب: ٤١ - ٤٣).

فهذه الآية الكريمة على الرغم أنها لم تنزل بالصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم أولى المسلمين بها، وبما فيها من فضائل يقدمون على غيرهم في الإشارة إليهم بهذه الفضائل بما أكرمهم الله عز وجل في القرآن الكريم بذكر مناقبهم وتثبيت إيمانهم وإسلامهم. وكذا الحال مع أي آية فيها فضل فهم أولى المسلمين بها وكل آية بها ذم لطائفة أو فرقة فهم أبعد المسلمين عنها إذا كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام محل تقدير وتقديم عند معظم طوائف المسلمين، كل طائفة تكرمهم وتعترف فضلهم في الإسلام ولم يشذ عن ذلك إلا بعض اصحاب الاهواء والضلالات من الفرق أو بعض العلماء الذين اخطؤوا باجتهاياتهم الخاصة.

المطلب السادس : قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطَافُهُ فَأَرْزَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح: ٢٩).

يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآيات: ثم اصطفى الله عز وجل - سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام - من خير آل إبراهيم وانزل كتبه قبل انزاله لفرقان على محمد عليه الصلاة والسلام بصفة فضيلته، وفضيلة من اتبعه معه^(xxxii). واخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: "محمد رسول الله والذين معه... أصحابه مثلهم، يعني نعتهم مكتوباً في التوراة والانجيل قبل أن يخلق السموات والارض^(xxxiii). فتذكر الآيات في سورة الفتح مجموعة من الصفات للصحابة التي ورد ذكرها في التوراة والانجيل، مثل اللين لبعضهم بعضاً، والغلظة والشدة على عددهم. يقول الإمام مالك رحمه الله: "بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا"^(xxxiii). **ويعلق الإمام ابن كثير على ذلك فيقول:** "وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة... ثم قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله، في رواية عنه- بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: "لأنهم يبغضونهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية"^(xxxiv).

وجه الاستدلال بآيات سورة الفتح:

إن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق إيمانهم وإسلامهم، أمر معروف حتى في الكتب التي سبقت ظهورهم كالتوراة والانجيل. وأن من يقول بردة الصحابة أو كفرهم، فإنه لا يُعد مكذباً بالقرآن الكريم وحسب بل يُعد مكذباً للتوراة والانجيل قبل تحريفهما، فقد نقلت التوراة والانجيل - صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقهم القرآن الكريم بذلك. والقول بردة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم بنسخ إيمان الصحابة الذي ورد ذكره في التوراة والانجيل والقرآن. وقد عدت سورة (محمد) صفات صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل الشدة على الكفار، والرحمة، واللين بينهم، والركوع والسجود، والإخلاص، وإرادة الفضل من الله تعالى، والرضا منه عز وجل، ثم ختمت الآيات بالوعد من الله لهم خاصة بالمغفرة، والأجر العظيم.

المطلب السابع : قال تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مِنْهَا جِزَاءً لِيُؤْمِنُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخْصًا نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر: ٨ - ١٠).

تتحدث الآيات السابقة عن المهاجرين والانصار وتظهر فضائلهم وتعدد مزاياهم مثل أنهم يبتغون الفضل من الله وحده وانهم صادقون، ويحبون إخوانهم، ويؤثرون على أنفسهم، وكان ذلك في الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الحشر، وفي الآية العاشرة تتحدث عن صنف ثالث هم التابعون: الذين دخلوا في الإسلام إلى يوم القيامة^(xxxv). وقد بين الله عز وجل قول التابعين وحالهم في أنهم يستغفرون لمن قبلهم من المهاجرين والانصار، وهذه علامة على ثبات إيمان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم ردتهم، والا كيف يصح أن يستغفر المسلمون لغير المسلمين، وقد نهى الله عز وجل المؤمنين عن الاستغفار للمشركين. قال تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (التوبة: ١١٣).

وجه دلالة الآية: يقول الماتريدي في تفسيره:

"قد علم الله تعالى أنه قد يكون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يلعن سلفه حتى أمرهم بالاستغفار لهم، وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة لأن الروافض من قولهم: إن القوم لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كفروا. ومن قول الخوارج: إن عليا - رضي الله عنه - كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن الحق في القتال خرج عن الإيمان، ولو كان ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى؛ لأن الله تعالى نهى عن

بالذكر معاوية بن أبي سفيان و عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - والعديد من الصحابة في جيش الشام . و قد نَقَلَ نقولاً كثيرة في كتاب آخر له (xlix)، تُأثِّمُ الصحابة و تصفهم بالبغي و العدوان و الظلم و منها :

1 - يقول في صفحة 20 : " ... و قد ثبت أن علياً - رضي الله عنه - هو الإمام الخليفة أمير المؤمنين ، فَيَعْلَمُ مما تقدم أن كل من خرج و نازع أمير المؤمنين علياً فهو باغ " .

2 - و يقول صفحة (37) تحت -عنوان المقاتلون لعلِّي بغاة أئمون - : " ثم إن وصف النبي عليه الصلاة و السلام لمعاوية و فتنه الذين قاتلوا علياً بالنص الصريح في أنهم أئمون ، لأن البغي إذا أُطلق في مقام الذم لا يكون إلا بمعنى التعدي الذي هو ظلم " .

3- و يقول صفحة (47) : عن الصحابة الذين قاتلوا : " ... بل نعتقد أنهم كغيرهم أئمون بلا استثناء " و يقول صفحة (52) : " ... ثم ليعلم أن معاوية كان قصده من هذا القتال الدنيا ، فلقد كان به طمَع في الملك و فرطُ الغرام في الرئاسة " .

فهذه النقول من الحبشي تصف صحابة رسول الله - عليه الصلاة و السلام- بأنهم بغاة و عصاة و أئمون ، و تصف معاوية بن أبي سفيان بأنه صاحب طمع في الملك و الرئاسة . فهذا إهدارٌ لمقام الصحبة و تجريحٌ لعموم الصحابة ، و إهمالٌ متعمدٌ لفضائل الصحابة المبنوثة في كتاب الله و صحيح السنة النبوية . و قد تنبه السلف الصالح إلى خطورة الخوض في خلافات الصحابة و كل من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و جب عليهم الكف عن ذلك ، و الأخذ بقول عمر بن عبدالعزيز الذي قال : " تلك دماء ظهر الله منها أيدينا ، فلا تلوث بها ألسنتنا " (i). و قال أبو زرعة الرازي : " إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعلم أنه زنديق ، و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حق ، و القرآن حقٌ ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن و السننُ ، أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا و يبطلوا الكتاب و السنة، و الجرح بهم أولى ، و هم زنادقة " (ii)

الخاتمة:

بفضل الله في نهاية البحث ظهرت النتائج التالية:

- 1- عدالة الصحابي لا تعني عصمته من الذنوب و المعاصي .
- 2- الصحبة درجات بسحب إيمان الصحابي وبحسب ما ذكر له من فضائل .
- 3- إن الصحابة ثبت لهم في كتاب الله تعالى الإيمان و عدم ردتهم عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة و السلام، و لا يمكن نسخ هذا الحكم بعد وفاة النبي عليه الصلاة و السلام لانقطاع الوحي .
- 4- إن ما يثيره بعض المعاصرين من شبه حول الصحابة رضوان الله عليهم ما هو الإلتكراه لأقوال سابقة ثبت بطلانها تاريخياً .

المراجع

- (1) الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت 170هـ)، العين، تحقيق مهدي مخزومي، د. ابراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال (ج3، ص 124)، باب الحاء والباء والصاد.
- (ii) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، باب الصادر والحاء وما يثلاثهما.
- (iii) ابن الهلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 395 هـ)، الفروق، تحقيق محمد ابراهيم سليم، دار العلم و الثقافة للنشر و التوزيع، مصر ، الفرق بين الصحاب
- (iv) ابن الاثير، أبو ، ج3، ص 11 وما بعدها، باب الصاد مع الحاء.
- (v) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (ت 711هـ)، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، ط3، 1414 هـ، ج1، ص 519، فصل الصاد المهملة.
- (vi) ابن حجر ، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 158 و ص 159 ، بتصريف و اختصار
- (vii) الذهبي ، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، (تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة، ج27، ص 38
- (viii) المرجع السابق، ج27، ص 427

(x) ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ، مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم والإرادة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج 1 ، ص 176

(xi) ابن جبر ، مجاهد (ت 104هـ) ، تفسير مجاهد ، تحقيق محمد عبد السلام أبو النيل ، دار الفكر الإسلامي الحديثة ، ط 1 ، 1410 هـ .

، ص 646 .

(xii) الطبري ، محمد بن جرير (ت 310هـ) ، جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، تحقيق احمد شاکر ، مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 1420 هـ ،

ج 23 ، ص 176-177 .

(xiii) الشطيفي ، محمد بن عبد الرحمن ، مباحث المفاضل في العقيدة ، دار ابن عفان ، ص 244 ، وما بعدها ، فقد ذكر المؤلف في كتابة كثيراً من الأدلة عن الكتاب والسنة التي تؤكد تفاضل الصحابة ، كما ضرب أمثلة على تفاضلهم والمسائل التي يتفاضلون بها .

(xiv) ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع (ت 230هـ) ، الجزء الممتم لطبقات ابن سعد ، تحقيق عبد العزيز عبد الله السلمي ، مكتبة الصديق ، 1416 ، ج 1 ، ص 67 . وانظر : ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الاصحاب ، ص 877 ، ترجمة رقم 1484 .

(xv) البخاري ، محمد بن اسماعيل ، صحيح البخاري ، دار طوق النجاة ، ط 1 ، 1422 هـ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهم والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ، ج 7 ، ص 46 ، حديث رقم (5271) .

(xvi) البخاري ، المرجع السابق ، ج 8 ، ص 158 / كتاب الحدود / باب ما يكره من لعن شارب الخمر ، حديث رقم 6760 .

(xvii) ابن حنبل ، احمد بن محمد بن حنبل ، (ت 241هـ) ، المسند ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، ط 1 ، 2001 م ، ج 36 ، ص 595 وما بعدها ، حديث رقم (22261) ، قال الشيخ شعيب : صحيح لغيره .

(xviii) تفسير الطبري ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 574 ، وما بعدها .

(xix) تفسير الطبري ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 577 .

(xx) البغوي ، الحسين بن مسعود (ت 510هـ) ، معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي ، تحقيق عبد

رزاق مهدي ، دار احياء التراث العربية ، بيروت ، ط 1 ، 1420 هـ ، ج 1 ، ص 169

(xxi) الطبري ، جامع البيان في تأويل آيات القرآن ، ج 1 ، ص 599-600 .

(xxii) السمرقندي ، نصر بن محمد بن احمد ، (ت 373هـ) ، بحر العلوم ، بدون تاريخ ، ج 1 ، ص 97 .

(xxiii) القرطبي ، محمد بن احمد (ت 671) ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط (2) ، 1964 م ، ج 2 ، ص 142 .

(xxiv) البيضاوي ، عبد الله بن عمر بن محمد (ت 685هـ) ، أنوار التنزيل أسرار التأويل ، تحقيق محمد عبد

الرحمن المرعشلي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط 1 ، 1418 هـ ، ج 1 ، ص 109 ، بتصريف يسير .

(xxv) البخاري ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص 134 ، حديث رقم (3339) ، كتاب احاديث الأنبياء ، باب قوله تعالى : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (الأعراف : 59) .

(xxvi) مسلم ، مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261هـ) ، صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت . ، ج 4 ، ص 1962 / كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم / باب فضل الصحابة ثم

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . حديث رقم (2533) .

(xxvii) تفسير الطبري ، مرجع سابق ، ج 18 ، ص 98-99 ، بتصريف واختصار .

- (xxviii) ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ت 327هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق اسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط3، 1419هـ، ج9، ص2906، اثر رقم (16495).
- (xxix) الماتريدي، محمد بن محمد (ت 333)، تأويلات أهل السنة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2005م، ج8، ص126.
- (xxx) الواحدي، علي بن أحمد بن محمد (ت 468هـ)، أسباب نزول القرآن، تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط2، 1992م ج1، ص218-219.
- (xxxi) الشافعي، محمد إدريس بن العباس، (ت 204هـ)، تفسير الإمام الشافعي، تحقيق أحمد بن مصطفى الفران، الدار التدمرية، السعودية، ط1، 2006م، ج3، ص1268، تفسير قول الله عز وجل: "محمد رسول الله والذين معه..."
- (xxxii) الطبري، مرجع سابق، ج1، ص327.
- (xxxiii) ابن كثير، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، (ت 774هـ)، تفسير القرآن العظيم، (تحقيق سامي بن محمد سلامة) دار طيبة، ط2، 1999م، ج7، ص362.
- (xxxiv) ابن كثير، المرجع نفسه، ج7، ص362، باختصار.
- (xxxv) مقاتل، مقاتل بن سليمان بن بشير (ت 150هـ)، تفسير مقاتل بن سليمان، (تحقيق عبد الله محمود شحاته)، دار احياء التراث بيروت، ط1، 1423هـ، ج4، ص280. وانظر: تفسير الطبري، مرجع سابق، ج22، ص628.
- (xxxvi) تفسير الماتريدي، مرجع سابق، ج9، ص591.
- (xxxvii) صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب التفسير/ باب في تفسير الآيات متفرقة، ج4، ص2317، حديث رقم (3022).
- (xxxviii) الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم (ت 548هـ)، الملل والنحل، مكتبة الايمان، ط1، 2006، ج1، ص98.
- (xxxix) المرجع السابق، ص100.
- (xl) المرجع السابق، ص102.
- (xli) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم (ت 728هـ)، مجموع الفتاوى، داو الوفاء للطباعة، ط1، 1997م، ج19، ص89.
- (xlii) المجلسي، محمد باقر، (ت 1111هـ)، مرآة العقول في شرح اخبار الرسول، دار الكتب الإسلامية، ط1، 1411هـ، ج26، ص488 وما بعدها.
- (xliii) الفيروز آبادي، مرتضي الحسيني، سبعة من السلف، مؤسسة دار الهجرة، ط1، 1417هـ، ص28-29، جمع فيه المؤلف روايات تنهم سبعة من الصحابة وهم: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان وعائشة، وحفصة، وخالد بن الوليد، ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم جميعاً.
- (xliiv) الكليني، محمد بن يعقوب (ت 329)، الكافي، منشورات الفجر، بيروت، ط1، 2007م ج8، ص127، فقرة رقم (311).
- (xlv) الكافي، المرجع السابق، ج8، ص133، فقرة رقم 341.
- (xlii) الملل والنحل، مرجع سابق، ص43-52، بتصريف واختصار.
- (xlvii) دروس عدنان ابراهيم، (برنامج مسجل) سلسلة معاوية في الميزان، سلسلة مرئية لم تطبع في كتاب موجوده على موقع يوتيوب، وكذلك توبته ورجوعه عن أقواله مقابلة تلفزيونية، وكلاهما موجود على الشبكة العنكبوتية. نشرت بتاريخ (17/1/2012م)، تم الاطلاع عليها بشهر 2018/4 أنظر <http://www.adnanibrahim.net/category/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86>

The persistence of the companions faith and their non-apostasy...

(^{xlvi}) الحبشي ، عبدالله الهرري ، صريح البيان في الرد على من خالف القرآن ، دار المشاريع للطباعة و النشر و التوزيع ، ط1 ، 1995م من ص 211 إلى ص 245
(^{xlix}) الحبشي ، عبدالله الهرري ، الدليل الشرعي إثبات عصيان من قاتلهم علي من صحابي و تابعي ، دار المشاريع ، ط2 ، 2004م .
(^l) البغوي ، حسين بن مسعود ت (510) هـ ، شرح السنة ، (تحقيق : شعيب الأرنؤوط) المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط2 ، 1403 هـ .
(^{li}) الخطيب البغدادي ، أحمد بن علي بن ثابت ، ت (463) هـ ، الكفاية في علم الرواية ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة ، بدون تاريخ ، ج1 ، ص 49

References:

1. Al-Baidawi, Abd al- Allah bin Omar bin Mohammed (d. 685 AH), (Investigation: Mohammed Abd al- Rahman al-Mir'ashli), Dar 'hya' al- Turath al- Arabi, Beirut, 2rd ed, 1418 AH.
2. Al-Baghawi, Hussin bin Mass'ud (d. 510 AH), Sharh al- Sunna, (Investigation: Shu'ayb al-'rna'ut), al- Maktab al- 'islami, Damascus, 2rd ed, 1403 AH.
3. Al-Baghawi, Hussin bin Mas'ud (d. 510 AH), Ma'alim al- Tafsir, (Investigation: Abd al- Razzaq Mahdi), Dar 'hya' al- Turath al- Arabi, Beirut, 1rd ed, 1420 AH .
4. Al-Bukhari, Mohammed bin Ismail, Sahih al- Bukhari, Dar Tawq al- Naja, 1rd ed, 1422AH.
5. Al- Dhahabi, Mohammed bin Ahmed, Siyar 'alam al- Nubala', (Investigation: a group of investigators under the supervision of Shu'ayb al- Arna'ut), M u'asasit al- Risala.
6. Al-Farahidi, al-Khalil bin Ahmed (d. 170 AH), al-'yn, (Investigation: Mahdi Makhzoumi, Ibrahim al Samirra'i), Darwa Maktabit al-Hilal, no date.
7. Al-Fayruz'abadi, Murtaza al-Hussayni, Sab'a min al-Salaf, Mu'asasat Dar al- Higr, 1rd ed , 1417 AH.
8. Al-Habashi, Abd al- Allah al- Harari, Dar al- Mashari' li al-Tiba'a wa al- Nashir wa al- Twzi', 1rd ed , 1995.
9. Al-Habashi, Abd al- Allah al- Harari, Dar al- Mashari', 2rd ed , 2004.
10. Al-Khatib al-Baghdadi, Ahmad bin Thabit (d. 463 AH), al- Maktaba al- 'ilmiya, al- Madina al- Munawwara, no date.
11. Al-Kulayni, Muhammad bin Ya'qub (d. 329 AH), al-Kafi, Manshurat al- Fajr, Beirut, 1rd ed, 2007.
12. Al-Majlisi, Muhammad Baqir (d. 1111 AH), Mir'at al- 'uqul fi Sharh 'akhbar al- Rasul, Dar al- Kutub al- 'islamiyya, 1rd ed, 1411 e.
13. Al-Qurtubi, Mohammed bin Ahmed (d. 671 AH), al- Gami' li 'ahkam al- Qur'an, Dar al- Kutub al- Misriya, 2rd ed, 1964.
14. Al- Samarqandi, Nasr bin Mohammed (d. 373 AH), Bahr al- 'ulum, no date.
15. Al-Shafi'i, Mohammed Idris bin al- Abbas, (d 204 AH), Tafsir al- 'imam al- Shafi'i, (Investigation: Ahmed bin Mustafa al- Farran), al- Dar al- Tadmuriya, Saudi Arabia, 1rd ed, 2006.

16. Al-Shahristani, Mohammed bin Abd al- Karim (d. 548 AH), al- Milal wa al- Nihal, Maktabat al- 'iman, 1st ed, 2006.
17. Al-Shuzayfi, Mohammed bin Abd al- Rahman, Dar al-Mufadil fi al- 'aqida, Dar ibn Affan, no date.
18. AL- Tabari, Mohammed bin Jarir (d. 310 AH), Jami' al- Bayan fi Ta'wil 'ay al-Quran, (Investigation: Ahmed Shaker), Mu'asasat al- Risala, 1rd ed , 1420 AH.
19. Al-Wahidi, Ali bin Ahmed bin Mohammed (d 468 AH), 'asbab Nuzul al- Quran, (Investigation:' Isam bin Abd al- Muhsin al-Humaydan), Dar al-Islah, Dammam, 2rd ed, 1992.
20. Ibn Abd al- Barr, Yousif bin Abd al- Allah (d. 463 AH), al- 'isti'ab fi Ma'rifat al- 'ashab,(Investigation: Ali al-Bajawi), Dar al- Jil, Beirut, 1992.
21. Ibn abi Hatim, Abd al- Rahman bin Mohammed bin Idris (d. 327 AH), Tafsir al- Qur'an al- 'azim, (Investigation: 'as'ad Mohammed al-Tayib), Maktab't Nizar Mustafa al- Baz, Saudi Arabia, 3rd ed, 1419 AH.
22. Ibn al-'atheer, al- Mubarak bin Mohammed al-Jazri (d. 606 AH), al- Nihaya fi Gharib al- Hadith wa al- 'athir, Beirut, (Investigation: Zahir al- Zawi, Mahmoud al- Tanaji), 1979.
23. Ibn al-Hilal al- 'askari, Hassan bin Abdullah (d. 395 AH), al- Furoq, (Investigation: Mohamed Ibrahim), Dar al 'ilm wa al- Thaqafa li al-Nashr wa al- Tawzi', Egypt.
24. Ibn al-Qayim, Muhammad bin Abi Bakr (d.751 AH), 'alam al- Muwaqi'in 'an Rab al- 'alamin, (Investigation: Mohammed Abd al-Salam), Dar al- kutub al- 'Imiya, Beirut, 3rd ed, 1991.
25. Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub, Muftah Dar al- Sa'ada, Dar al- kutub al- 'ilmiyya, Beirut, no date.
26. Ibn Faris, Ahmed (d. 395 AH), Mu'jam Maqayis al- Lughah, (Investigation: Abd al-Salam Harun), Dar al-Fikr.
27. Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (d 852 AH), al- 'isaba fi Tamyyis al- Sahaba, (Investigation: Adil Ahmed Abd al- Mawgood and Ali Mohammed Mu'awwad), Dar al- kutub al- 'ilmiyya, Beirut, 1rd ed, 1415 AH.
28. Ibn Hanbal, Ahmed bin Mohammed (d. 241AH), Musnad, (Investigation: Shu'aib Al- 'arna'ut and others), Mu'asasat al- Risala, 1rd ed, 2001.
29. Ibn Jabr, Mujahid (d. 104 AH), Tafsir Mujahid, (Investigation: Mohammed Abd al-Salam), Dar al- Fikr al- 'islami al- Haditha, 1rd ed, 1410 AH.
30. Ibn Kathir, Isma'il bin Omar al-Qurashi, (d 774 AH), Tafsir al- Qur'an al- 'azim, (Investigation: Sami bin Mohammed Salama), Dar Taibah, 2rd ed, 1999.
31. Ibn Manzor, Mohammed bin Mukrim bin Ali (d. 711AH), Lisan al- 'arab, Dar Sadir, Beirut, 3rd ed, 1414AH.
32. Ibn Sa'd, Mohammed bin Sa'd bin Mani'(d. 230 AH), al- Juz' al- Mutamim, (Investigation: Abd al- Aziz Abd- Alla al- Sallumi), Maktabat al- Sadik, 1416 AH.
33. Ibn Taymiyah, Ahmed bin Abd al- Halim (d. 728 AH), Magmo' al- Fatawa, Dar al- Wafa' li al- Tiba'a, 1rd ed, 1997.

The persistence of the companions faith and their non-apostasy...

34. Lessons Adnan Ibrahim, (recorded program: Mu'awiyah fi al Mizan): <http://www.adnanibrahim.net/category>
35. Maturidi, Mohammed bin Mohammed (d. 333 AH), Ta'wilat 'ahl al- Sunna, Dar al-Kutub al- 'ilmya, Beirut, 1rd ed, 2005.
36. Muqatil, ibn Sulayman bin Bashir (d. 150 AH), Tafsir Mukatil bin Sulayman, (Investigation: Abd al-Allah Mahmud Shahata), Dar 'ihya' 'aturath, Beirut, 1rd ed, 1423 AH.
37. Muslim, ibn al- Haggag al- Qushyri (d. 261 AH), Sahih Muslim, (Investigation: Mohammed Fu'ad Abd al- Baqi), Beirut, no date.